

ANÁLISE ESPACIAL DAS OCORRÊNCIAS DE ROUBOS NO PIAUÍ NO PERÍODO DE 2022 A 2024

DIÊGO LUIZ DE SOUSA LIMA ¹

AMANDA BEZERRA MATIAS ²

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí - IFPI
Curso Superior de Tecnologia em Geoprocessamento - CSTGEO
Departamento de Informação, Ambiente, Saúde e Produção Alimentícia, Teresina, PI
diegoluzidsousa@gmail.com, amanda.matias@ifpi.edu.br

RESUMO – Garantir a segurança pública e enfrentar a criminalidade são desafios centrais da sociedade contemporânea, especialmente em países em desenvolvimento como o Brasil, onde os índices de violência atingem níveis preocupantes. Este estudo teve como objetivo analisar a distribuição espacial das ocorrências de roubos nos municípios do estado do Piauí, no período de 2022 a 2024, por meio da aplicação do Índice de Moran Local. Os resultados revelaram uma forte autocorrelação espacial positiva das taxas de roubo, acompanhada por um aumento na dispersão dessas ocorrências ao longo dos anos. Também foram identificados *clusters* de municípios com altas e baixas taxas de roubos, evidenciando padrões espaciais bem definidos no estado.

ABSTRACT – Ensuring public safety and tackling crime are central challenges in contemporary society, especially in developing countries such as Brazil, where violence rates reach alarming levels. This study aimed to analyze the spatial distribution of robbery occurrences in the municipalities of the state of Piauí between 2022 and 2024, using the Local Moran's I index. The results revealed a strong positive spatial autocorrelation of robbery rates, alongside an increasing dispersion of these occurrences over the years. clusters of municipalities with both high and low robbery rates were also identified, highlighting well-defined spatial patterns across the state.

1 INTRODUÇÃO

A segurança pública e o combate à criminalidade representam um dos maiores desafios sociais da contemporaneidade, especialmente em países emergentes como o Brasil, onde os índices de violência e criminalidade atingem patamares alarmantes. Historicamente, a compreensão do fenômeno criminal tem evoluído de uma visão simplista, focada na patologia individual do ofensor, para uma abordagem multifacetada que reconhece a complexidade e a interconexão de fatores sociais, econômicos e urbanos (Gottfried, 2023). A criminalidade contra o patrimônio, em especial o roubo, configura-se como um dos fenômenos mais importantes na percepção de segurança pública e no bem-estar social, transcendendo a mera perda material para afetar a qualidade de vida e gerar um sentimento de insegurança coletiva (Hermes, 2022).

Nesta busca por uma compreensão aprofundada, a análise espacial da criminalidade estabelece-se como uma metodologia fundamental, oferecendo ferramentas e perspectivas para a identificação de padrões, concentrações e dinâmicas da violência no tecido urbano (Melo, 2017). Inspirada em trabalhos seminais, como os da Escola de Chicago, essa abordagem parte do pressuposto de que a ocorrência de um crime não é um evento aleatório. Pelo contrário, é um reflexo da desorganização social e urbana, que se manifesta em déficits no controle social informal (como os laços familiares, escolares e comunitários) e em um planejamento urbano deficiente, visível em áreas degradadas e com infraestrutura precária (Guimarães; Branco; Santoro, 2021).

Para operacionalizar essa análise e identificar os padrões mencionados, ferramentas estatísticas são empregadas. Entre elas, o Índice de Moran destaca-se por sua capacidade de avaliar a autocorrelação espacial, ou seja, o grau de agrupamento dos dados em uma área. No entanto, sua versão Global, ao fornecer uma medida única para toda a região, pode mascarar heterogeneidades e variações locais importantes. É nesse ponto que o Indicador Local de Associação Espacial (LISA), ou Índice de Moran Local, proposto por Anselin (1995), torna-se indispensável. O LISA detalha a análise ao nível de cada unidade de observação, permitindo a identificação de clusters (agrupamentos) e padrões locais de associação espacial com significância estatística, revelando "bolsões" de criminalidade que a análise global não consegue captar (Carrets; Oliveira; Menezes, 2018; Gottfried, 2023; Luzardo; Filho; Rubim, 2017).

Diante disso, este estudo tem como objetivo analisar a distribuição espacial das ocorrências de roubo geral nos municípios do Piauí nos anos de 2022 a 2024 através do Índice de Moran Local, atrelando os resultados às hipóteses já desenvolvidas.

2 METODOLOGIA

2.1 Área de estudo

O Piauí está localizado na porção oeste da Região Nordeste do Brasil, ocupando uma área de aproximadamente 251.755 km², o que corresponde a cerca de 2,95% do território nacional. Dividido em 224 municípios (Figura 1), o Piauí abriga, segundo o Censo Demográfico de 2022 (IBGE, 2023), uma população superior a 3,2 milhões de habitantes. A capital, Teresina, concentra aproximadamente 866 mil moradores, configurando-se como o principal centro político, econômico e cultural do estado.

Figura 1 - Mapa de localização dos municípios do Piauí.

Fonte: Os autores (2025).

2.2 Aquisição e manipulação de dados

Inicialmente, foram observados os dados referentes à população dos municípios do Piauí, com base no censo demográfico de 2022, através do Sistema de Recuperação Automática do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (SIDRA). Também foi obtido o *shapefile* da malha municipal do estado. Os dados das ocorrências de crimes de natureza roubo geral foram obtidos junto à Secretaria da Segurança Pública do Estado do Piauí, referentes aos anos de 2022, 2023 e 2024, abrangendo todo o território estadual. Vale ressaltar que a natureza roubo geral abrange todos os tipos de roubos, como roubo de veículos e de celulares, exceto o roubo seguido de morte (latrocínio).

Para manipulação dos dados foi utilizado o *software* QGIS versão 3.36, onde foram unidos os dados populacionais a malha municipal e feita a agregação da contagem de roubo geral para cada ano por município, em que foi utilizada a informação do nome do município em que ocorreu o fato para a contagem. Foi definida uma taxa de roubo para os municípios, nela foi calculada a quantidade de ocorrências para cada mil habitantes, conforme a equação (1):

$$Ti = \left(\frac{Ri}{Pi} \right) \times 1000 \quad (1)$$

onde:

Ti = taxa de roubo no município i, em ocorrências por 1.000 habitantes.

Ri = número total de roubos no município i.

Pi = população residente no município i.

Para a representação espacial da densidade demográfica e das taxas de roubos dos municípios, foram elaborados mapas no QGIS, utilizando gradações de cor para ilustrar intervalos de valores da variável em cada unidade territorial. Esse tipo de visualização é uma técnica exploratória fundamental para a análise de dados espaciais, permitindo a identificação visual de padrões e valores extremos (CÂMARA et al., 2004).

Os intervalos de classe foram definidos pelo método das quebras naturais de Jenks, o qual visa minimizar a variabilidade interna das classes e maximizar a diferença entre elas. Esse método, assim como outros comumente implementados em Sistemas de Informação Geográfica, induz diferentes aspectos visuais da distribuição espacial, devendo ser escolhido com base nas características da variável analisada (CÂMARA et al., 2004).

Para a obtenção do diagrama de dispersão do índice de Moran (I de Moran) e do cálculo do Índice de Moran Local (LISA), utilizou-se o *software* GeoDa versão 1.22, nele foi inserida a taxa anteriormente processada no QGIS. Para a aplicação do índice, é necessário definir o método de vizinhança utilizado, que se refere à forma como o índice aplicado a um elemento vai se relacionar com os seus vizinhos. Neste estudo, foi utilizado o método "rainha" de primeira ordem, no qual a vizinhança dos municípios estudados é formada por aqueles que compartilham qualquer vértice de seus limites. Com a geração do índice na malha municipal, os dados foram novamente inseridos no QGIS para a produção dos mapas do Índice de Moran Local.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Mapa da taxa de roubo

Os mapas coropléticos (Figuras 2 e 3), evidenciam que os municípios com taxas mais elevadas de roubos concentram-se naqueles de maior densidade demográfica ou em suas proximidades. Nota-se que municípios como Teresina, Parnaíba, Picos e Floriano, que apresentam densidades superiores a 75 habitantes por km², também registraram altas taxas de roubos nos anos analisados.

Figura 2 - Mapa da densidade demográfica dos municípios do Piauí

Esse padrão sugere que a densidade populacional influencia a dinâmica da criminalidade, corroborando a hipótese de que áreas mais densas concentram maior número de potenciais vítimas, apresentam maior fluxo de pessoas e menor probabilidade de detecção dos crimes. De acordo com Resende e Andrade (2011), a alta densidade populacional tende a reduzir as chances de um indivíduo ser capturado, ao mesmo tempo em que amplia o número de vítimas em potencial e diminui os custos de obtenção de informações sobre as oportunidades para a prática criminosa.

De forma complementar, Caminha (2018), em seu estudo sobre a dinâmica criminal em Fortaleza, capital do Ceará, afirma que a densidade demográfica, por si só, não é o principal fator determinante para o número de roubos, sendo o fluxo de pessoas um elemento mais relevante. Nessa perspectiva, a elevada taxa de roubos nos municípios com maior densidade populacional pode ser explicada justamente pelo intenso fluxo de pessoas entre as cidades mais populosas.

Além dos fatores demográficos, aspectos socioeconômicos também se mostram relevantes na explicação da distribuição espacial das taxas de roubo no estado. Segundo dados do Censo Demográfico de 2022, os cinco municípios com maior rendimento nominal médio mensal das pessoas responsáveis por domicílios particulares permanentes ocupados foram Teresina (R\$ 2.982,66), Picos (R\$ 2.223,90), Bom Jesus (R\$ 2.200,16), Parnaíba (R\$ 2.124,94) e Floriano (R\$ 2.108,95), coincidindo com os que apresentam as maiores densidades populacionais e as maiores taxas de roubo no período analisado (IBGE, 2023). Esse resultado sugere que áreas com maior dinamismo econômico e maior renda média concentram atividades e fluxos populacionais mais intensos, criando um ambiente propício para a ocorrência de crimes contra o patrimônio.

Figura 3 - Mapa da taxa de ocorrência de roubo nos municípios do Piauí.

3.2 Diagrama de dispersão do I de Moran

O diagrama de dispersão I de Moran expressam a associação espacial dos tipos: “Alto-Alto” quando a variável analisada que apresenta valor alto está espacialmente rodeada por outros indivíduos de valores altos, “Baixo-Baixo” quando a variável analisada que apresenta valor baixo está espacialmente rodeada por outros indivíduos de valores baixos, “Baixo-Alto” quando a variável analisada que apresenta valor alto está espacialmente rodeada por outros indivíduos de valores baixos e “Alto-Baixo” quando a variável analisada que apresenta valor baixo está espacialmente rodeada por outros indivíduos de valores altos.

Quando os indivíduos apresentam relação “Alto-Alto” ou “Baixo-Baixo” indica que há correlação espacial positiva, onde I é maior que 0. Quando os indivíduos apresentam relação “Alto-Baixo” ou “Baixo-Alto” indica que há correlação espacial negativa, onde I é menor que 0. E quando o valor de I é próximo ou igual a zero indica falta de correlação, ou seja, aleatoriedade.

O diagrama de dispersão do Índice de Moran Global para as taxas de roubo nos anos de 2022, 2023 e 2024 está apresentado na Figura 4. Os resultados apontam para a existência de autocorrelação espacial positiva em todos os anos analisados, com valores de Moran’s I de 0,324, 0,316 e 0,236, respectivamente. Esses valores indicam que municípios com altas taxas de roubos tendem a estar próximos a outros municípios com taxas igualmente elevadas, enquanto

municípios com baixas taxas estão rodeados por outros também com baixas taxas, evidenciando a presença de clusters espaciais.

Figura 4 - Diagrama de dispersão do I de Moran

Fonte: Os autores (2025).

Observa-se, contudo, uma tendência de redução da intensidade da autocorrelação espacial ao longo dos anos, sugerindo uma leve dispersão dos padrões espaciais de criminalidade no estado em 2024, quando comparado aos anos anteriores. Esse comportamento pode estar associado a dinâmicas territoriais, ao deslocamento dos crimes para áreas periféricas ou à eficácia parcial de intervenções de segurança pública em áreas críticas, aspectos que merecem investigação em estudos complementares.

3.3 Índice de moran local (LISA)

Apesar dos valores positivos do Índice de Moran Global indicarem uma tendência geral de agrupamento espacial das taxas de roubos nos anos analisados, essa medida resume o padrão para todo o estado e pode mascarar variações locais importantes. Por esse motivo, foi aplicada a versão local do índice, o Indicador Local de Associação Espacial (LISA), que permite identificar as unidades espaciais que contribuem para a autocorrelação observada e localizar clusters estatisticamente significativos de altas ou baixas taxas, bem como outliers espaciais (Anselin, 1995). Essa análise é fundamental para compreender a heterogeneidade espacial do fenômeno e orientar intervenções mais direcionadas.

Os resultados do LISA para os anos de 2022, 2023 e 2024 estão apresentados na Figura 5. Em todos os anos, observa-se a formação de agrupamentos significativos (*clusters*) do tipo Alto-Alto, especialmente em municípios próximos a Teresina e ao litoral norte do estado, indicando áreas persistentes com altas taxas de roubos cercadas por municípios com comportamento similar. Esse padrão reforça a evidência, já apontada pelo Moran Global, de que a criminalidade no estado não se distribui aleatoriamente, mas se concentra em determinadas regiões.

Também são visíveis agrupamentos do tipo Baixo-Baixo, predominantemente em áreas do sudeste e extremo sul do estado, caracterizando regiões de baixa criminalidade com vizinhanças igualmente menos afetadas. Além desses clusters, em menor número, aparecem outliers do tipo Alto-Baixo e Baixo-Alto, indicando municípios com comportamento discrepante em relação ao entorno, o que pode refletir características locais específicas ou falhas pontuais na cobertura de políticas de segurança pública.

No período analisado, nota-se que os padrões espaciais de concentração tendem a se manter, mas com ligeira redução da intensidade, especialmente a partir de 2024, o que é consistente com a diminuição do Moran Global no mesmo período. Isso sugere um enfraquecimento parcial dos clusters originais e maior dispersão espacial das ocorrências.

De modo geral, os resultados obtidos evidenciam a persistência de padrões espaciais bem definidos para as taxas de roubos nos municípios do Piauí ao longo do período analisado. A análise global revelou uma autocorrelação espacial positiva moderada, com tendência de redução da intensidade, enquanto a análise local permitiu identificar as áreas críticas e os agrupamentos significativos com maior precisão. Essas evidências reforçam a utilidade dos métodos de análise espacial na compreensão da dinâmica territorial da criminalidade, ao evidenciar não apenas a existência de concentração geográfica das ocorrências, mas também sua evolução temporal e heterogeneidade regional. Os achados obtidos servem como subsídio para políticas públicas mais direcionadas e eficazes na prevenção e combate aos crimes contra o patrimônio no estado.

Figura 5 - Mapa do I de Moran Local da taxa de ocorrência de roubos nos municípios do Piauí

4 CONCLUSÃO

A aplicação dos índices espaciais na análise das ocorrências de roubos gerais no estado do Piauí mostrou-se uma ferramenta relevante para o estudo da criminalidade, permitindo identificar a tendência de distribuição espacial das ocorrências e os padrões geográficos ao longo do período analisado.

Os resultados evidenciam que as ocorrências de roubos entre 2022 e 2024 não se distribuem de forma aleatória, mas seguem padrões espaciais bem definidos, com a formação de clusters de alta e baixa criminalidade. A metodologia de análise espacial, em especial o Índice de Moran Local, revelou-se fundamental para a identificação de áreas críticas, as quais poderiam não ser detectadas por análises puramente estatísticas e não espaciais. Esses resultados ressaltam a importância da incorporação de técnicas de análise espacial na formulação de políticas públicas de segurança, ao permitir intervenções mais precisas e direcionadas às áreas de maior vulnerabilidade.

Essas conclusões ressaltam a importância da incorporação de técnicas de análise espacial na formulação de políticas públicas de segurança, ao permitir intervenções mais precisas e direcionadas às áreas de maior vulnerabilidade. Recomenda-se que futuras pesquisas aprofundem a investigação sobre os fatores socioeconômicos e urbanos subjacentes aos padrões identificados, bem como avaliem a efetividade de políticas específicas implementadas nessas áreas ao longo do tempo.

5 REFERÊNCIAS

CÂMARA, Gilberto; CARVALHO, Marília Sá; CRUZ, Oswaldo Gonçalves; CORRÊA, Virgínia. **Análise espacial de áreas**. In: DRUCK, Sheila; CARVALHO, Marília Sá; CÂMARA, Gilberto; MONTEIRO, Ana Virgínia (org.). *Análise espacial de dados geográficos*. Brasília, DF: EMBRAPA, 2004. cap. 5, p. 155–190. ISBN 85-7383-260-6.

CAMINHA, Carlos. **Descoberta de relações alométricas entre população e crime dentro de uma grande metrópole**. arXiv, , 4 out. 2018. Disponível em: <<http://arxiv.org/abs/1811.06819>>. Acesso em: 29 jun. 2025.

ANSELIN, Luc. **Local Indicators of Spatial Association—LISA**. *Geographical Analysis*, v. 27, n. 2, p. 93–115, 1995.

CARRETS, Fernanda Dachi; OLIVEIRA, Jonatas de; MENEZES, Gabrielito Rauter. **A criminalidade no Rio Grande**

do Sul: uma análise espacial para anos de 2005, 2010 e 2015. *Perspectiva Econômica*, v. 14, n. 1, p. 33–46, 3 nov. 2018.

GOTTFRIED, Alexandre. **A criminalidade no Rio Grande do Sul : uma análise espacial para o período 2016-2021.** 2023.

GUIMARÃES, Claudio Alberto Gabriel; BRANCO, Thayara Castelo; SANTORO, Antonio Eduardo. **Segurança pública e cidades: perspectivas a partir da Escola de Chicago.** *Revista de Direito da Cidade*, v. 13, n. 3, p. 1177–1219, 15 out. 2021.

HERMES, Sáskia Sandrinelli Guedes de Araújo Lima. **Distribuição espacial e perfil dos roubos e furtos de veículos na cidade de Natal/RN - período 2012-2021.** 14 jul. 2022.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Censo 2022: Panorama do Censo 2022 - Piauí.** Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/pi.html>. Acesso em: 29 jun. 2025.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Censo Demográfico 2022: rendimento nominal médio mensal das pessoas responsáveis por domicílios particulares permanentes ocupados – Piauí.** Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Disponível em: <https://censo2022.ibge.gov.br/>. Acesso em: 21 jul. 2025.

JENKS, George F. **The data model concept in statistical mapping.** *International Yearbook of Cartography*, v. 7, p. 186–190, 1967.

LUZARDO, Antonio José Rocha; FILHO, Rafael March Castañeda; RUBIM, Igor Brum. **ANÁLISE ESPACIAL EXPLORATÓRIA COM O EMPREGO DO ÍNDICE DE MORAN.** *GEOgraphia*, v. 19, n. 40, p. 161–179, 5 out. 2017.

MELO, Silas Nogueira de. **Geografia do crime : análise espacial da criminalidade no município de Campinas-SP = Geography of crime: spatial analysis of criminality in Campinas-SP municipality.** [S.l.]: [s.n.], 2017. Disponível em: <<https://repositorio.unicamp.br/acervo/detalhe/983705>>. Acesso em: 27 jun. 2025.

PIAUI. Secretaria da Segurança Pública. **Ocorrências de roubo geral ocorridos no estado do Piauí entre os anos de 2022 e 2024.** Teresina, 2025.

RESENDE, João Paulo de; ANDRADE, Mônica Viegas. **Crime social, castigo social: desigualdade de renda e taxas de criminalidade nos grandes municípios brasileiros.** *Estudos Econômicos (São Paulo)*, v. 41, p. 173-195, 2011.